

ҚОРАҚАЛПОҚ МИЛЛИЙ КАШТАЧИЛИГИ (ҚЫЗЫЛ КИЙМЕШЕК, ЖИПЕК ЖЕГДЕ, АҚ КИЙМЕШЕК ВА АҚ ЖЕГДЕ МИСОЛИДА)

КАРАКАЛПАКСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫШИВКА (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОГО КИЙМЕШЕКА, ШЁЛКОВОГО ЖЕГДЕ, БЕЛОГО КИЙМЕШЕКА И БЕЛОГО ЖЕГДЕ)

KARAKALPAK NATIONAL EMBROIDERY (A CASE STUDY OF THE QYZYL KIYMESHEK, SILK JEGDE, WHITE KIYMESHEK, AND WHITE JEGDE)

Давлетбаева Набира Курбанбаевна

И. В. Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи Этнография бўлими
илимий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581442>

Аннотация. Мақолада И.В. Савицкий номидаги Давлат санъат музейида сақланаётган экспонатлар қызыл киймешек, жипек жегде, ақ киймешек ва ақ жегде каби миллий либосларнинг ўзига хос хусусиятларига эътибор қаратилган. Шу билан бир қаторда қорақалпоқ халқининг келиб чиқиш тарихи, унинг этник шаклланиш босқичлари ва бой маданий мероси бўлган миллий каштачилик санъати ҳақида сўз юритилади. Қорақалпоқ аёлларининг либослари, хусусан, ёш хусусиятларига қараб либослардаги ранглар ва нақиларнинг ўзгаришини тарихий ҳамда эстетик жиҳатдан ақс эттириб беради.

Калим сўзлар: Қорақалпоқ, халқ, қызыл киймешек, қызыл жипек жегде, ақ киймешек, ақ жегде, нақш.

Abstract. This article examines the features of national costumes, such as the head-cover of a young woman, the robe of a young woman, head-cover of an elder woman and robe of an elder woman, which are on display at the I.V.Savitskiy state art museum of Arts of Karakalpakstan. It also discusses the origin of the karakalpak people. The stages of their ethnic development, and the rich cultural heritage of national embroidery. The costumes of karakalpak women, in particular, historically and aesthetically reflect changes in clothing colors and patterns depending on age.

Keywords: Karakalpak, people, headdress of a young woman, the cloak of a young woman, cloak of an elderly woman and cloak of an elderly woman, pattern.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности национальных костюмов, таких как головной убор молодой женщины, накидной халат молодой женщины, накидной халат пожилой женщины, накидной халат пожилой женщины которые являются экспонатами Государственного музея искусств Каракалпакстана им. И. В. Савицкого. Одновременно обсуждается история происхождения каракалпакского

народа, этапы его этнического формирования и богатое культурное наследие национального искусства вышивки. Костюмы каракалпакских женщин, в частности, исторически и эстетически отражают изменения в цветах и узорах одежды в зависимости от возраста.

Ключевые слова: Каракалпак, народ, головной убор молодой женщины, накидной халат молодой женщины, накидной халат пожилой женщины, накидной халат пожилой женщины, орнамент.

Одатда, қорақалпоқ халқи ўзининг тили, урф-одати этнографияси бир-бирига яқин бўлган қозоқ, ўзбек, қирғиз ва туркман халқларидан ажралмаган ҳолда яшаган. Ўз олдига халқ бўлиши, кўп асрлар балки ундан ҳам олдинги даврларга мос келади. Қорақалпоқстоннинг қадимги пайдо бўлган жойи Хоразм водийси, худди ҳозирги яшаб турган маконда шакилланган. Шарқ томондан сак ва массагет қабилалари билан боғланади. Жумладан дарё бўйи сақларнинг иттифоқи натижасида пайдо бўлган. У ҳақида кўзга кўринган тарихчи С.П. Толстов келтириб утган. Қорақалпоқларнинг ота-бобаларининг жангчи қавм бўлганлиги ҳақида тарихчилар кўп фикирларини ёзган. (К.Мәмбетов, 1995. 6-б.)

Ҳар бир халқ ўзининг миллий хусусиятлари асосида ажралиб тургани каби қорақалпоқ халқи ҳам узига хос миллий хусусиятларга эга. Каштачилик санъати жуда қадимдан келаётган халқ анъаналаридан бири. Каштани бигиз, игналар билан тикиш, унда рангбаранг ипак иплардан фойдаланиш, булар барча халқларга умумий услуб бўлган. Қорақалпоқ каштачилик санъати халқимизнинг бебаҳо мероси ҳисобланади. Чунки, каштачилик санъати, гўзаллиги, нақшларнинг мураккаблиги, турли рангларнинг бир-бирига уйғун бўлиб келиши билан ўзига хос бадиий эстетик бағишлаган. Ҳар қандай моҳир аёл-қизлар ўзларининг бор ихлос эътиборини, қизлар эса ички тўйғуларини гўзаллик ва нафосат билан каштачиликда бебаб кўрсатиб берган. Қорақалпоқ халқининг миллий анъанасида аёл-қизларимизнинг кийимлари билан бирга уй-рузғор буюмларини нақшлаб, санъат асарига айлантирган. Халқнинг миллий анъанасига синган бу ажойиб каштачиликнинг айрим намуналари ўз мазмунини бугунги кунгача йукотмай, эскирмай, аксинча уларга янги намуналарда тус бериб ва бойитиб келган. Ота-боболаримиз мураккаб ва оғир кунларни ўз бошидан кечиргани ҳаммамизга маълум. Улар ўша кун кечириш қийин бўлган даврдаги ўзларининг ва халқнинг орзў-мақсадларини ўз қўли билан яратган санъат асарларида ўз маҳоратида акс эттиришга ҳаракат қилган. Каштачилик билан кўпинча аёл-қизларимиз байрам-йиғинларда киядиган кийимларни, бир қанча турмушда ишлатиладиган буюмларни ҳам кашталаган. Шуларнинг орасида энг чиройли қилиб тикилгани кўркамлиги ва тарихий эстетик аҳамияти бўйича жуда баҳолиси қиз-келиндяклар учун каштали *көк көйлек, қызыл киймешек, жеңсе ва жеңуш, өңирше, саўкелениң халақасы*, ва бошқа кийим қисмлари, 40 ёшдан ошган аёллар учун эса каштали *ақ көйлек* (бизнинг замонимизга етиб келмаган) *ақ киймешек, ақ жегде* бўлган. (Мэнги мийрас, 1993, 38-б).

Шуларни эътиборга олган ҳолда, биз ушбу мақолада И.В. Савицкий музейида сақланаётган қорақалпоқ халқига тегишли *қызыл киймешек, қызыл жипек жегде, ақ киймешек, ақ жегде* каби кашталанган кийимларга баъзи маълумотлар беришни мақсад қилдик.

Энг мураккаб кашталанган тўй либосларидан бири *қызыл киймешекдир*. *Киймешек* уч қисмдан иборат бўлиб, трапециясимон олди қисми, пашшойидан ясалган *киймешекнинг* ўрта қисми ва пастки қисмлардан иборат. Нақшлар ўсимлик номлари ва ҳайвонларнинг маълум бир аъзоларидан олиниб ва турли рангдаги ипак иплардан маҳорат билан кашталанган. Қизлар *киймешекни* тикишни турмуш қуришдан анча олдин бошлаган. *Киймешек* ёш келиннинг сочларини ёмон кўзлардан ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлган, чунки уни кийганда келиннинг фақат юзи очилиб, сочларини *киймешек* ичида орқага ўрилган ҳолда қолган. Нақшлар эса эстетик вазифадан ташқари ёмон кўзлардан ва ташқи ёмон таъсирлардан асраган. Асосан туғилиш ва юксалиш тимсоли бўлган қизил рангдан фойдаланган. (Пирназарова А, Қудайбергенова Д. 2025, 298б)

Энди эса ақ- киймешек ҳақида маълумотларга назар солсак, *ақ-киймешек қызыл киймешек* билан бил хил бишимга эга бўлиб, *ақ киймешекни* келинлар катта ёшдаги аёлларга атаб тиккан. Улар оқ рангда бўлиб, кашталарида сийрак жойлашган зооморфли нақшлардан фойдаланилган. *Қызыл киймешек* билан *ақ киймешекнинг* ўрин алмашинуви аёлнинг ёшлик даври тугаб, улуг ёшга ўтганлигини, ақлу-фаросати юксалганлигининг намунаси бўлган. Аёллар ҳеч қачон ўзлари учун *ақ киймешекни* тикишмаган балки, совға тариқасида бошқалардан қабул қилиб олишган. *Ақ киймешекнинг* ҳам бичими *қызыл киймешекники* сингари бўлиб, олд ва орқа қисмлари оқ газламадан ёки бўздан тикилган. У ҳам рангли иплар ёрдамида хочсимон нақшлар билан кашталанган. Кашталар *қызыл киймешекники* каби энига эмас балки, бўйига сийрак нақшланиб тикилган. *Ақ киймешекдаги* каштачилик нақшлари ёш аёлларнинг киймешекларидаги каби бўлиши, аммо нақшлари камроқ бўлиши мумкин. (Қорақалпоқ аёлларининг ёши қирқтан ошгандан кейин унинг кийимларининг ва тақадиган безакларининг ранги, тури ўзгаради. Қорақалпоқ аёлларининг ёши қирқтан ошганда оқ рангли ва камроқ нақшли кийимларга ўтиши, бу эса уларнинг жамиятдаги мавқеи ва донишмандлик рамзи эканини таъкидлаб ўтишимиз мумкин. (Н.П. Лобачёва, 2000. 61-б).

Қорақалпоқ аёл-қизларининг либослари нафақат гўзаллик тимсоли, балки ҳар бир кизнинг диди, маҳорати ва одоб-ахлоқини намоён этувчи ноёб санъат намунасидир. Бу кийимлар юксак маҳорат ва меҳр билан яратилган бўлиб, уларда миллий анъаналар ва нафосат уйғунлашган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алламурастов А. 2. Богословская И. 2019. «Мэнги мийрас». Нөкис, 1993.
2. К. Мәмбетов. «Қарақалпақлардың этнографиялық тарийхы». Нукус 1995ж.
3. Н.П. Лобачёва. «Итоги полевых исследований». Москва, 2000
4. Пирназаров А. Қудайбергенова Д. «Қарақалпақ ҳаял-қызларының кийимлерин системаластырыў». Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг ахборотномаси. Нөкис, 2025 №1

Қызыл киймешек КП-25454

Жипек жегде КП-20562

Ақ киймешек КП-2391

Ақ жегде КП- 6153